

УДК 316.334:341.231.2(4-67)(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>

І.В. ЯКОВІЮК,

завідувач сектором порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: yakoviuk@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

О.Я. ТРАГНЮК,

провідна наукова співробітниця сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, кандидатка юридичних наук, професорка, м. Харків, Україна; e-mail: otrag@ukr.net;

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

Є.А. ТИМОНИК,

курсант військово-юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків, Україна; e-mail: timoniklool@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7239-6998>

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПОЛІТИКИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА СХІД: ОСНОВА ДЛЯ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ КРАЇН-КАНДИДАТІВ

I.V. YAKOVIYUK,

Head of the Comparative Law Sector, Research Institute of State Building and Local Self-Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: yakoviuk@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8070-1645>

O.Y. TRAGNIUK,

Leading Researcher, Comparative Law Sector, Research Institute of State Building and Local Self-Government of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine, Ph.D. in Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: otrag@ukr.net;

ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-4505-8105>

E.A. TIMONIK,

Cadet, Military Legal Institute Yaroslav Mudryi National Law University, Kharkiv, Ukraine; e-mail: Timoniklool@gmail.com;

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7239-6998>

LEGAL BASIS OF THE EU'S EASTWARD ENLARGEMENT POLICY: A BASIS FOR THE EUROPEANIZATION OF THE CANDIDATE COUNTRIES

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS)

Постановка проблеми. Європейський Союз є інтеграційним об'єднанням, яке залишає свої двері відкритими для нових членів, які поділяють його систему цінностей і прагнення до забезпечення миру, стабільності та процвітання. Вступ постсоціалістичних європейських країн до Європейського Союзу, спонукав ЄС до запровадження додаткових до передбачених в установчих договорах ЄС (ст. 49), спеціальних критеріїв (Копенгагенських і Мадридських). Прагнення України, поряд з іншими державами Східної і Південної Європи, увійти до складу ЄС зумовило ініціативу Європейської комісії оновити усталені критерії членства відповідно до потреб сучасного етапу європейської інтеграції. **Мета** статті полягає у дослідженні еволюції підходів до визначення критеріїв членства держав в Європейському Союзі крізь призму реалізації євроінтеграційних прагнень України. **Методи.** Для досягнення мети дослідження використано низку методів наукового пізнання. Історико-ретроспективний аналіз було використано для розкриття еволюції

підходів до визначення критеріїв членства в ЄС. Використання формально-юридичного методу зумовлене потребою визначення змісту Копенгагенських і Мадридських критеріїв членства в Європейському Союзі. Метод моделювання сприяв вивченню перспектив розширення критеріїв членства на етапі вступу України до об'єднаної Європи. **Результат.** Встановлено, що базовими критеріями набуття членства в ЄС для всіх держав-кандидаток є географічний критерій – територіальна приналежність до Європи і політичний критерій – повага і сприйняття системи цінностей, на яких заснований Європейський Союз. Перспектива суттєвого розширення європейської інтеграції на початку 2000-х років зумовила доповнення вказаних критеріїв уточненими політичними та новими – економічним і правовим критеріями. На сучасному етапі розвитку інтеграційного процесу перед ЄС постала перспектива чергового суттєвого розширення свого складу за рахунок України, Молдови, Вірменії, а також країн Південної Європи. Це обумовлює ініціативу Європейської комісії вдатися до доповнення існуючого переліку новими критеріями членства в ЄС. **Висновки.** Розширення і поглиблення європейської інтеграції зумовлює вдосконалення правового виміру політики вступу до ЄС, проявом чого є доповнення базових критеріїв (політичного і географічного) додатковими критеріями, пов'язаними з особливостями певних категорій країн-кандидатів. Перспектива вступу до ЄС колишніх постсоціалістичних країн з регіонів Балтії, Східної та Південної Європи обумовило запровадження Копенгагенських та Мадридських критеріїв, які вважалися універсальними, а отже не залежали від того, яка держава буде вступати до ЄС. Перспектива вступу до ЄС України та низки інших країн стала приводом для Європейської комісії вдатися до доповнення критеріїв членства новими вимогами, які мають бути конкретизовані після виборів до Європейського парламенту в 2024 р.

Ключові слова: розширення; критерії; членство; європейська інтеграція; право ЄС; Європейський Союз; Україна

Problem statement. The European Union is an integration association that leaves its doors open to new members who share its system of values and commitment to peace, stability and prosperity. The aspirations of post-socialist European countries to become members and join the association necessitated the introduction of special criteria (Copenhagen and Madrid criteria). The desire of Ukraine, along with other Eastern and Southern European countries, to join the EU led to the initiative of the European Commission to update the established membership criteria to meet the needs of the current stage of European integration. The **purpose** of the works to study the evolution of approaches to determining the criteria for the EU membership of states through the prism of Ukraine's interests. **Methods.** To achieve the research goal, a number of methods of scientific cognition were used. Historical and retrospective analysis was used to reveal the evolution of approaches to defining the EU membership criteria. The use of the formal legal method is due to the need to determine the content of the Copenhagen and Madrid criteria for EU membership. The modeling method contributed to the study of the prospects for expanding the membership criteria at the stage of Ukraine's accession to the united Europe. **Results.** It is established that the basic criteria for EU membership for all candidate countries are the geographical criterion – territorial affiliation with Europe and the political criterion – respect and perception of the system of values on which the European Union is based. The prospect of a significant expansion of European integration in the early 2000s led to the addition of economic and legal criteria to these criteria. At the current stage of the integration process, the EU is facing the prospect of another significant expansion of its membership at the expense of Ukraine, Moldova, Armenia, and Southern European countries. This is the reason for the European Commission's initiative to supplement the existing list with new EU membership criteria. **Conclusions.** The expansion and deepening of European integration leads to the improvement of the EU accession policy, which is manifested in the addition of additional criteria (political and geographical) to the basic criteria related to the specifics of certain categories of candidate countries. The prospect of accession of former post-socialist countries from the Baltic, Eastern and Southern Europe led to the introduction of the Copenhagen and Madrid criteria, which were considered universal and therefore did not depend on the country joining the EU. The prospect of Ukraine and a number of other countries joining the EU has prompted the European Commission to supplement the membership criteria with new requirements to be specified after the European Parliament elections in 2024.

Keywords: enlargement; membership; criteria; European integration; EU law; European Union; Ukraine

Постановка проблеми

З моменту започаткування процесу європейської інтеграції об'єднана Європа залишає свої двері відкритими для нових членів, які поділяють її систему цінностей і прагнення до забезпечення миру, стабільності та процвітання. Від часу заснування в 1951 р. Європейського співтовариства

вугілля та сталі до об'єднаної Європи приєдналися двадцять дві країни¹. Важливою віхою в цьому процесі стало історичне розширення у 2004 р. (розширення ЄС у XXI ст. відбувалося відповідно до стратегії, спрямованої на підвищення геополітичного і геоекономічного впливу об'єднаної Єв-

¹ Вихід Великої Британії відбувся 01.02.2020 р.

ропи у глобалізованому світі), яке ознаменувало воз'єднання Європи після тривалого розколу на ворожі військово-політичні блоки. З кожним наступним розширенням об'єднана Європа поширювала свої здобутки і переваги на дедалі більшу кількість держав-членів і їхніх громадян, які після підписання Маастрихтського договору стали і громадянами ЄС. Масштаби поглиблення інтеграції зростали паралельно з розширенням інтересів як Європейського Союзу і його держав-членів, так і країн, що приєднувалися до нього.

Членство в Європейському Союзі приносить взаємну вигоду як для інтеграційного об'єднання, так і для країн, які до нього приєднуються. Brexit, внаслідок якого Велика Британія покинула ЄС [1; 2], не заперечує цінність членства в об'єднанні для європейських країн – на сьогодні 9 країн (Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Україна і Чорногорія) прагнуть набути членства в Європейському Союзі (це держави-заявниці, які в практиці ЄС отримали назву "потенційні кандидати"). Європейська Комісія тісно співпрацює з цими країнами, і це є гарантією того, що коли прийде час (загальновідомо, що підготовка до набуття членства в міжнародній організації, а особливо ЄС, потребує проведення масштабних реформ, для реалізації яких потрібно чимало часу²), вони будуть належним чином підготовлені для виконання своїх майбутніх обов'язків, щоб скористатися перевагами членства в ЄС.

Проблематика розширення Європейського Союзу, визначення критеріїв членства стосовно певної групи країн на відповідному етапі інтеграції перебуває у сфері наукових інтересів як зарубіжних, так і вітчизняних вчених Так, Х. Сюрсен (Sjursen, 2002) піднімає питання легітимності та виправданості політики розширення ЄС [3]. Наукові праці Ф. Брейсс (Breuss, 2002) присвячені прогнозу впливу найбільшого в історії європейської інтеграції розширення ЄС на Схід для старих і нових держав-членів [4]. У свою

² Слід зазначити, що сучасним країнам-кандидатам з числа колишніх постсоціалістичних країн може знадобитися більше часу, ніж їх попередницям, для того, щоб набути членства в ЄС. Так, Північна Македонія підписала угоду про асоціацію з ЄС у 2001 р., подала заяву на членство в 2004 р., набула статус країни-кандидата в 2005 р., але перспективи членства досі неочевидні. Схожа ситуація з Албанією, Боснією і Герцеговиною, Сербією. Ситуація з набуттям членства в ЄС України додатково ускладнює російська агресія росії.

чергу Ф. Еммерт і С. Петрович (Emmert and Petrovic, 2013) надали оцінку рівня функціональності Євросоюзу після розширень 2004, 2007 та 2013 р., а також оцінили перспективи вступу нових країн [5]. Надзвичайно цікавим представляються дослідження F. Schimmelfennig та U. Sedelmeier, які присвячені процесу європеїзації нових держав-членів з регіону Східної, Центральної та Південної Європи [6; 7].

Попри актуальність проблематики розширення ЄС для України вітчизняні дослідники приділяють їй недостатньо уваги. Серед тих, хто досліджує цей напрям, слід згадати В. Завадського, праці якого присвячені аналізу можливості використання для України досвіду виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС [8]; В. Копійки, який на монографічному рівні дослідив теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу [9], В. Мазура, С. Бондаря та Є. Рябініна, які вивчають вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси [10; 11]. Водночас з огляду на еволюцію підходів інститутів ЄС щодо визначення критеріїв членства потребує додаткового дослідження можливість застосування чинних і формування нових критеріїв членства в Європейському Союзі стосовно України, Молдови та Грузії.

Метою статті є дослідження еволюції підходів до визначення критеріїв членства держав в Європейському Союзі крізь призму інтересів України. Її *новизна* полягає у заповненні прогалин у висвітленні особливостей очікуваного розширення Європейського Союзу, зокрема аналізі додаткових вимог, які можуть бути встановлені у зв'язку із вступом України, Молдови і Грузії. *Завдання* статті містяться у аналізі правової природи Європейського Союзу; дослідженні причин і наслідків еволюції підходів до визначення критеріїв членства в Європейських співтовариствах/Європейському Союзі; визначенні причин відступу Європейського Союзу від власних нормативно закріплених критеріїв членства в інтеграційному об'єднанні; окресленні перешкод, з якими Україна може зіткнутися на шляху вступу до ЄС.

Європейський Союз як унікальне регіональне цивілізаційне об'єднання

Європейський Союз – це унікальне економічне і політичне партнерство між 27 європейськими країнами, яке з політико-правової точки зору поєднує у собі деякі риси федерації, конфедерації, міжнародної організації. Одночасно ЄС притаманні окремі елементи наднаціонального

урядування. Така природа Союзу була результатом компромісу. Першими кроками на шляху розбудови об'єднаної Європи стало заохочення країн Західної Європи до економічної співпраці: ідея полягала в тому, що країни, які тісно співпрацюють одна з одною в ключових сферах життєдіяльності, з більшою ймовірністю уникнуть конфлікту між собою. Це очікування повністю виправдалось: в межах інтеграційного об'єднання війни немає з 1945 року, а колишні непримиренні вороги, насамперед Франція і Німеччина, стали близькими союзниками. А організаційним втіленням такої співпраці стало створення Європейського співтовариства вугілля та сталі (1951 р.), в рамках якого дві ключові галузі промисловості), зокрема ті, які потенційно забезпечують розвиток військово-промислового комплексу), опинилися під керівництвом окремих органів, які мають наднаціональну природу.

З часом держави-члени вирішили поширити співробітництво з економічної на інші сфери правового регулювання, включаючи політичну [12]. Це стало передумовою для поступової трансформації Європейських співтовариств у Європейський Союз. Як наслідок, сьогодні об'єднання Європа – це більше, ніж єдиний ринок або форма співробітництва країн, які торгують між собою без обмежень і тарифів. Сучасний ЄС – це певне цивілізаційне утворення, що передбачає існування власного бачення миру та шляхів забезпечення процвітання на континенті, власної політичної та правової культури [13], зрештою ідентичності. На користь цього висновку свідчить наявність у Євросоюзу власної системи цінностей, які відповідають концепції демократичної, соціальної, правової держави, відповідно до якої функціонують держави-члени ЄС. Ці цінності та ідеали є спільними для всього Європейського Союзу, який, водночас, поважає розмаїття культур, традицій і мов європейських народів. Особливість статусу ЄС також є унікальна система урядування, яка поєднує у собі міждержавне та наднаціональне начала, що дає можливість характеризувати ЄС як утворення *sui generis*.

Копенгагенські та Амстердамські критерії членства в ЄС

Установчі договори – це основоположні, обов'язкові до виконання угоди між державами-членами ЄС, що представляють собою своєрідну квазі-конституцію Європейського Союзу. Маастрихтський Договір про ЄС 1993 р. (статті 2 і 49) передбачає, що лише європейські держави,

які поважають цінності ЄС і прагнуть їх просувати у стосунках з іншими країнами, можуть подавати заявку на вступ до інтеграційного об'єднання [14].

Розвиток інтеграційного процесу неможливий без постійного вдосконалення політики вступу до ЄС. Країни, які приєднувалися до Європейських співтовариств протягом XX сторіччя, відносилися до категорії усталених демократій з розвинутою ринковою економікою. Хоча деякі з них, а саме Греція, Іспанія та Португалія, зіткнулися в XX ст. з дефіцитом демократії, та в цілому, завдяки належності до цивілізації Заходу, вони успішно подолали його. Таким чином, до того моменту, як постало питання про гіпотетичну перспективу членства в ЄС колишніх пост-соціалістичних країн з регіонів Балтії, Східної та Південної Європи, не було потреби запроваджувати спеціальні вимоги стосовно набуття членства. Однак, на початку 1990-х років, коли внаслідок демократичних перетворень в пост-соціалістичних країнах Європи, припинення існування Організації Варшавського договору, а також розвалу СРСР стало зрозуміло, що багато країн колишнього Східного блоку будуть прагнути подати заявки на вступ до Європейського Союзу, держави-члени ЄС і Європейська комісія усвідомили потребу у розробці спеціальних критеріїв членства, виходячи саме з особливостей майбутніх членів інтеграційного об'єднання.

Як вже зазначалося, статті 2 і 49 Маастрихтського договору про ЄС (1992 р.) закріплювали лише географічний (будь-яка європейська держава) і політичний (повага до цінностей об'єднаної Європи і готовність їх просувати) критерії членства в ЄС. Але вже за рік, у 1993 р., Європейська рада на саміті в Копенгагені, визнавши можливість для країн Східної і Центральної Європи набути членства у ЄС, погодила додаткові критеріїз, яким має відповідати країна, що бажає приєднатися до Союзу, незалежно від того, чи належить вона до регіону Східної Європи, чи до іншого регіону. Ці критерії включають три блоки⁴: по-перше, стабільні політичні інсти-

³ Згідно ст.49, Європейська Рада може розширювати або додавати нові умови членства. Саме на основі такого положення установчого договору Європейською радою і були сформульовані *додаткові* критерії членства з метою відібрання більш "гідних" претендентів на вступ до Союзу, відповідність яким повинна свідчити про здатність держави виконувати обов'язки держави-члена Союзу.

⁴ Процес визнання відповідності певної країни-кандидата Копенгагенським критеріям, як умови набут-

тути, що гарантують демократію, верховенство права, права людини та повагу і захист меншин (політичний критерій); по-друге, діючої ринкової економіки, а також здатність протистояти конкурентному тиску й ринковим силам у межах ЄС (економічний критерій); по-третє, діючої ринкової економіки, а також здатність протистояти конкурентному тиску й ринковим силам у межах ЄС [15].

Зміст більшості із цих критеріїв був роз'яснений протягом наступних десятиліть у законодавстві ЄС, в актах Європейської ради, Європейської комісії та Європейського парламенту, а також у рішеннях прецедентного характеру Суду справедливості ЄС. Щоправда, окремі держави-члени ЄС з регіону Східної Європи, наприклад Польща і Угорщина, іноді вдаються до суперечливих інтерпретацій, особливо з приводу того, що мається на увазі під "верховенством права". При цьому відповідальність за цю ситуацію намагаються перенести на Європейську комісію, звинувачуючи її в тому, що вона примусила Польщу і Угорщину прийняти політичний критерій, не пояснивши його зміст, адже Повідомлення Комісії Європейському парламенту та Раді "Нові рамки ЄС для зміцнення верховенства права" [16] було прийняте лише через десять років після вступу цих країн [17]. Про не випадковість позиції Польщі свідчить також її ставлення до тлумачення положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.с. Неповне визнання Верховним судом Польщі рішень Європейського суду з прав людини порушує зобов'язання Варшави, пов'язані зі вступом до Європейського Союзу, зокрема з дотриманням латентних критеріїв членства [18].

У 1995 р. Європейська рада на Мадридсько-

тя членства в ЄС, значною мірою має суб'єктивний і політизований характер, під час якого держави-члени і Союз в цілому можуть керуватися не тільки і не стільки реальними здобутками країни-кандидата в процесі реформування суспільного життя, але й політичною доцільністю.

⁵ Слід також зазначити, що Конституційний трибунал Польщі в одному з рішень у 2021 р. ухвалив, що деякі частини Європейської конвенції з прав людини несумісні з конституцією Польщі. Зокрема в ньому йдеться, що Європейський суд з прав людини не має юрисдикції для перевірки та оцінки законності призначень суддів польського суду. "Конституційний суд скасовує рішення ЄСПЛ, що порушує нашу систему", – заявив заступник міністра юстиції С. Калета. У свою чергу, Генеральний секретар Ради Європи М.П. Бурич заявила: "Сьогоднішнє рішення Конституційного трибуналу Польщі є безпрецедентним і викликає серйозне занепокоєння" [20].

му саміті підтвердила чинність Копенгагенських критеріїв членства. Це стало наслідком усвідомлення об'єднанню Європою того факту, що подальше розширення є одночасно політичною необхідністю та історичною можливістю для об'єднаної Європи, воно забезпечить стабільність та безпеку континенту і, таким чином, запропонує як країнам-кандидатам, так і нинішнім членам Союзу нові перспективи економічного зростання та загального добробуту. Розширення має служити зміцненню будівництва Європи відповідно до *acquis communautaire*, яке включає загальну політику [19]. Керуючись вказаним мотивом, Європейська рада додала до Копенгагенських критеріїв умови інтеграції країн-членів за допомогою відповідного коригування їхніх адміністративних структур: була констатована важливість того, щоб адаптоване до законодавства ЄС національне законодавство країн-кандидатів ефективно реалізовувалося через відповідні національні адміністративні та судові структури [21]. Мадридська Європейська рада також звернула увагу на необхідність створення умови для поступової, гармонійної інтеграції держав-кандидаток, зокрема, через розвиток ринкової економіки, створення стабільного економічного і валютного середовища

Копенгагенські і Мадридські критерії визначили орієнтири членства і, таким чином, чітко окреслили стимули для потенційних країн-кандидатів на вступ до ЄС проводити масштабні політичні, правові та економічні реформи. Разом з тим слід наголосити на важливому уточненні, про яке часто забувають дослідники: Європейська рада на додаток до вказаних критеріїв передбачила, що Європейський Союз залишає за собою право вирішувати, коли саме він буде готовий прийняти нових членів.

Варто також звернути увагу, що рішення про відповідність країни-кандидата Копенгагенським критеріям, носить, як було вказано, політичний характер, а тому ці критерії можуть виявитися далекими від повної об'єктивності під час свого застосування. Більше того, під час усіх хвиль розширення на практиці майже не було жодного випадку, щоб на момент вступу держава-кандидатка повністю відповідала всім критеріям. Абсолютно обов'язковими є лише вимоги політичного критерію. Тому державам, які приєднуються до ЄС, як правило, надаються перехідні періоди, протягом яких вони можуть бути звільненими від обов'язку виконувати окремі вимоги *acquis Communautaire* в повному обсязі. Мета таких винятків – полегшення адаптації но-

вої держави-члена до вимог права ЄС.

Щодо латентних критеріїв для держав, що виявили бажання вступити до ЄС, то тут можна вказати наступні вимоги, які у тій чи іншій мірі служать додатковим доказом того, що держава готова дотримуватися закріплених у нормах права ЄС положень щодо членства. Передусім це уже сформована практика членства держави-кандидатки у Раді Європи та участь в якості сторони у Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. Ця вимога може вважатися свідченням поваги до цінностей, передбачених у ст.2 ДЄС. Членство в СОТ також є бажаним для вступу у ЄС, і є доказом того, що держава забезпечує дієві механізми ринкової економіки та гарантує базові принципи торгівлі. Крім того, держава-претендент повинна вирішити усі свої територіальні спори з сусідніми країнами з огляду на необхідність підтримки стабільного функціонування ЄС (рамки держав-членів повинні бути чітко визначеними).

Водночас вступ до Організації північноатлантичного договору (НАТО) не може розглядатися в якості обов'язкової умови членства в ЄС. Хоча усі країни Центральної і Східної Європи, що раніше входили до соціалістичного табору, сприймали членство в НАТО як перший крок до членства в ЄС (про це додатково йтиметься далі).

Найбільш масштабне в історії інтеграції розширення Європейського Союзу відбулося в 2004 р. Воно не було схожим на попередні, але й наступні розширення не лише за своїм безпрецедентним характером, тривалим і складним процесом підготовки до вступу, але й за своїми наслідками для майбутнього напряму розвитку самого Європейського Союзу і всієї Європи [22].

Практика відступу Європейського Союзу від критеріїв членства в об'єднанні

Процес приєднання нових членів вимагав компромісів та зустрічних коректив з боку ЄС, які відрізнялися від попередніх етапів розширення. В рамках розширення 2004 р. інститути ЄС чи не вперше допустили певні відступи від власних критеріїв членства.

1. Під час переговорів постали певні сумніви щодо здатності окремих заявників з числа країн Східної Європи взяти на себе всі зобов'язання держави-члена ЄС та застосовувати *acquis* Співтовариства після їхнього приєднання. У цьому зв'язку було ухвалене рішення, відповідно до якого переговори можуть бути завершені, навіть якщо *acquis* не буде впроваджено повніс-

тю, оскільки після приєднання можуть бути введені перехідні заходи. При цьому було наголошено на тому, що будь-які перехідні періоди для окремих країн мають бути якомога коротшими і охоплювати якнайменше секторів. Фактично, Європейський Союз у 2004 р. ухвалив політичне рішення, мотивоване не стільки реальною готовністю кожної з десяти країн-кандидатів, скільки геополітичною доцільністю. З цього приводу тодішній голова Європейської комісії Р. Проді зазначив: "Історія змусила нас це зробити; рішення мають ухвалюватися тоді, коли з'являється можливість. Європа мала розширюватися, інакше вона ставала б дедалі неспокійнішою. ... У мене було завдання розширити Союз на п'ять країн за десять років. Я прийняв десять країн за чотири роки. Чому? Історія не залишила нам іншого вибору, вирував дух часу" [23; 24, с.483].

Не менше питань викликає ситуація із відповідністю вказаних країн політичному критерію на момент вступу до ЄС, а саме наявність дійсно стабільних політичних інститутів, гарантій прав людини та верховенства права. У випадку Угорщини всього через шість років після вступу до ЄС розпочалося радикальне відхилення від системи демократичних європейських цінностей. Уряд В. Орбана небезпідставно звинувачують у зазіханні на права жінок, національних ті інших меншин⁶ і шукачів притулку⁷, порушенні академічної свободи і свободи слова⁸, а також у різкому зростанні корупції. Сучасній Угорщині також властиве ослаблення верховенства права та компрометація незалежності суддів [25]. Європейський Союз неодноразово намагався зупинити сповзання Угорщини до автократії⁹, але

⁶ На думку Комісара з прав людини Ради Європи єврейська та циганська меншина стикається з маргіналізацією, переслідуваннями та винятком із суспільного життя. Антициганські настрої, особливо насильницькі дії проти циган, були названі важкою формою нетерпимості. Практика антисемітизму залишається проблемою і виявляється у насильстві щодо євреїв або їхньої власності в Угорщині.

⁷ Управління Верховного комісара ООН у справах біженців висловило стурбованість можливістю сплеску ксенофобських настроїв та зростання расизму, спричиненого обмежувальним імміграційним законодавством в Угорщині.

⁸ Комітет ООН з прав людини висловив стурбованість щодо незалежності ЗМІ та свободи слова в Угорщині.

⁹ У 2018 р. Європейський Парламент задіяв щодо Угорщини статтю 7 Договору про ЄС – превентивний захід, який дозволяє Європейському Союзу втрутитися у разі серйозного порушення державою-членом цінностей, на яких заснований Союз [27].

говорити про досягнення бажаного результату зарано¹⁰.

Схожа ситуація склалася й в Польщі, в якій руйнування демократичних інститутів спостерігається з 2015 р. На думку польського омбудсмена А. Боднара, "правове середовище в Польщі стає дедалі важчим для здійснення політичних прав" [26]. В індексі ліберальної демократії V-Dem за 2021 р. Польща опустилася на 63 місце, Угорщина – на 89 місце. Рейтинг Freedom House показав, що сучасну Польщу важко класифікувати як повноцінну демократію. Зниження країни у рейтингу за категорією "судова система і незалежність" було найбільшим, колись зафіксованим за цим показником. Польща також опустилася на найнижчу позицію за всю історію в щорічному індексі корупції, що складається Transparency International, який виявив, що "постійна ерозія правлячою партією верховенства права та демократичного контролю створила умови для процвітання корупції на найвищих рівнях влади". В останньому Світовому індексі свободи преси, який складає організація "Репортери без кордонів", Польща опустилася з 18-го місця у 2015 р. на 62-е місце у 2021 р. В Індексі свободи людини Інституту Катона Варшава опустилася з 21-го місця у 2011 р. на 40-е у 2020 р. [33]. З наведених даних і аргументів можна припуститися думки, що відповідність політичному критерію членства в ЄС як Польщі, так і Угорщини носила в 2004 р. дещо умовний характер, цінності демократії не набули сталого характе-

15.09.2022 р. Європейський парламент ухвалив резолюцію про пропозицію про рішення Ради, яка визначає відповідно до статті 7(1) Договору про Європейський Союз існування явного ризику серйозного порушення Угорщиною цінностей, на яких заснований Союз, в якому уряд Угорщини засудився за "навмисні та систематичні зусилля" з підризу основних цінностей ЄС, а також було заявлено, що Угорщина більше не може вважатися демократичною країною [28].

18.09.2022 р. Європейська комісія офіційно рекомендувала призупинити фінансування Угорщини у розмірі 7,5 млрд євро доти, доки країна не зверне назад свій відкат до демократії [29]. У червні 2023 р. Суд справедливості ЄС ухвалив, що судова реформа Польщі 2019 р. була незаконною і має бути скасована [30].

¹⁰ Після того, як був задіяний механізм обумовленості верховенством права [31], первісною реакцією уряду В. Орбана було заперечення звинувачень у тому, що Угорщина винна у порушеннях верховенства права, і не було пропозицій щодо вжиття заходів щодо виправлення ситуації. Проте влітку уряд Угорщини подав перелік кроків з вдосконалення антикорупційного законодавства, які він зобов'язується реалізувати, щоб не допустити призупинення фінансування [32].

ру, не перетворилися на невід'ємну складову політичної і правової культури політичного класу і громадянського суспільства вказаних країн¹¹.

Проблема із запровадженням санкцій проти як Угорщини, так і Польщі полягає в тому, що такі рішення вимагають одностайності, а Будапешт і Варшава завжди могли розраховувати на підтримку один одного.

З позиції сьогодення пророчим виглядає попередження Голови Європейської комісії (1985–1995 рр.) Ж. Делора, який вважав, що радикальне розширення Європейських співтовариств на Схід гальмуватиме поглиблення інтеграційних процесів, зокрема створення політичного союзу держав-членів ЄС [33]. Сьогодні саме держави-члени ЄС із регіону Східної Європи є найбільшими євроскептиками (Польща, Угорщина) та проросійськи налаштованими (Болгарія, Словаччина, Угорщина), підриваючи європейську солідарність і безпеку¹².

2. Відступ від критеріїв членства в ЄС у випадку з Республікою Кіпр. Як відомо, після державного перевороту грецької хунти, який спровокував турецьке вторгнення, було окуповано майже 40 % території Республіки Кіпр. З самого початку стало очевидним, що вступ Республіки Кіпр до Європейських співтовариств і вирішення кіпрської проблеми – це дві паралельні та взаємопов'язані процедури. Офіційні відносини Республіки Кіпр з Європейським співтовариством було встановлено у 1972 р., коли було підписано Угоду про економічне співробітництво. Кіпріоти-турки хоч і не брали участі в роботі уряду, проте висловили свою згоду, оскільки розуміли, що перспектива тісніших відносин із ЄС була б їм вигідна. Заявка Кіпру на вступ до Європейського Союзу була подана після провалу зусиль Організації Об'єднаних Націй та формального зриву переговорів з Туреччиною у лютому 1990 р. Уряд Кіпру, подаючи заявку в липні 1990 р., висловив бажання домогтися вирішення проблеми та воз'єднання острова. Європейський Союз, приймаючи заявку Кіпру в 1993 р. від імені всьо-

¹¹ Так, аналіз результатів опитувань за 2023 р. дає підстави припустити, що більшість поляків байдужі до утисків громадянських свобод, оскільки високий рівень підтримки партії "Право і справедливість" залишається стабільно досить високим [34].

¹² До списку цінностей Європейського Союзу, які Угорщина підірвала і яким загрожувала, Європейський парламент включив блокування Будапештом обмежувальних заходів проти Росії, наголосивши, що це є проблемою безпеки для ЄС.

го острова¹³, заявив про підтримку зусиль ООН і висловив сподівання, що перспектива вступу до Союзу сприятиме пошуку рішення. Усі спроби знайти рішення до 1998 р., коли почалися переговори про вступ, зазнали невдачі. У резолюції Гельсінського саміту 1999 р. було зазначено: "Європейська Рада підкреслює, що політичне врегулювання сприятиме вступу Кіпру до Європейського Союзу. Якщо врегулювання не буде досягнуто до завершення переговорів про вступ, рішення Ради про вступ буде прийнято без попередніх умов. При цьому Рада візьме до уваги всі відповідні фактори" [35]. Європейський Союз не відступився від цієї тези і попри спротив Туреччини Республіка Кіпр набула членства в ЄС у 2004 р. З цього приводу слід зазначити, що прецедент Кіпру, який передбачає набуття країною статусу держави-члена ЄС, незважаючи на те, що вона перебуває у стані замороженого територіального конфлікту, проблематично розглядати як приклад політичного рішення, яке демонструє шлях для таких країн-кандидатів у ЄС як Україна, Грузія та Молдова¹⁴, які також мають невирішені територіальні проблеми. Процес інтеграції вказаних держав до ЄС затягнувся, відхилившись від кіпрського прецеденту. Якщо соціально-політичний ґрунт для виконання Республікою Кіпр Копенгагенських критеріїв був належним чином підготовлений ще до вступу до ЄС, то у разі України, Грузії та Молдови цього сказати не можна. Київ, Тбілісі та Кишинів мають не лише декларувати, а емпірично доводити проведення системних реформ та завойовувати довіру як інститутів ЄС, так і держав-членів¹⁵.

Слід звернути увагу на те, що вже після вступу Кіпру до ЄС це рішення було піддане критиці, зокрема представниками Великої Бри-

¹³ Це рішення спричинило скандал: турецько-кіпрське керівництво стверджувало, що уряд Республіки Кіпр не мав права подавати заявку на членство в ЄС без консультації з ним.

¹⁴ Водночас слід зазначити, що Ж. Боррель послався на кіпрський прецедент у контексті придністровського конфлікту у Молдові. На 2-му саміті Європейського політичного співтовариства він заявив, що шлях Молдови до ЄС залишається незалежним і незачепленим суперечками у Придністров'ї. Молдова має потенціал досягти того ж результату, що й Кіпр, якому вдалося вступити до Європейського Союзу, незважаючи на свої територіальні проблеми [36].

¹⁵ Слід зазначити, що попри вжиті українською владою заходи, протягом останніх років, наприклад корупція, займає друге місце серед топ 5 проблем України [37].

танії, як з позиції того, що членом Європейського Союзу стала країна із замороженим територіальним конфліктом, так і з позиції того, що росія традиційно використовує Кіпр для отримання росіянами громадянства ЄС, а також для приховування російського капіталу в офшорах на Кіпрі, щоб уникнути податків та перевірок, а потім реінвестування назад до росії [38].

3. Членство країни в НАТО не визначено як критерій її членства в Європейському Союзі, хоча окремі вітчизняні автори трактують його як латентний критерій [39]. Слід зауважити, що зарубіжні дослідники взагалі не виділяють латентні критерії членства в ЄС. Однак важко не помітити, що вступу усіх країн Балтії, Східної та Південної Європи до Європейського Союзу передувало вступ до НАТО. Стосовно України важко уявити, що в умовах російської агресії вона набуде членства в ЄС попередньо не отримавши членства в НАТО. У випадку вступу України як до НАТО, так і до ЄС, прийнято вважати, що офіційний Київ зіткнеться з опозицією в особі Угорщини, але насправді противників цього кроку може виявити набагато більше [40].

Обговорюючи питання набуття членства України в Європейському Союзі слід усвідомлювати той факт, що інститути ЄС неодноразово корегували вимоги стосовно вступу нових членів, зважаючи на специфіку країн-кандидатів, а також спроможність самого Європейського Союзу їх інтегрувати до свого складу. Ось і чинна голова Європейської комісії У. фон дер Ляйен 20.03.2024 р. представила пропозиції, які торкаються внутрішніх реформ і порядку прийому до ЄС нових членів. Наслідки розширення ЄС розглядаються у чотирьох основних галузях – цінності, політика, бюджет та управління. Європейська комісія акцентує увагу на таких моментах:

– цінності: підтримка демократії, верховенства права та основних прав є наріжним каменем ЄС. Ці цінності продовжують спрямовувати глибокі перетворення у країнах-кандидатах. Європейський Союз зміцнює свої інструменти для забезпечення послідовного і тривалого дотримання системи цінностей до та після вступу в ЄС. Особливий наголос зроблено на запобіганні корупції та боротьбі, оскільки це має вирішальне значення для захисту та підтримки цінностей ЄС, верховенства права та довіри до державних установ. Успішна боротьба з корупцією є передумовою для сильної економіки, належної реалізації політики ЄС і здорового використання бюджету ЄС. Констатовано, що дотримання політичних критеріїв є першочерговою фундамен-

тальною передумовою для приєднання країн-кандидатів до ЄС. Постійний прогрес у цьому напрямку визначає загальний темп переговорів про вступ. Під час переговорів країни-кандидати повинні продемонструвати відчутний і постійний прогрес у сфері верховенства права як умови для прогресу в переговори про вступ в цілому;

– у сфері політики передбачається розширення зв'язків; виконання зобов'язань у галузі клімату та навколишнього середовища; покращення якості продуктів харчування та безпеки; створення умов для соціальної, економічної та територіальної конвергенції; виконання суворих зобов'язань у сфері безпеки, управління міграцією та кордонами;

– фінансові наслідки розширення залежатимуть від його термінів, масштабів та результатів переговорів щодо вступу на основі заслуг і на застосовному ЄС *acquis* на момент приєднання. Розширення має бути враховано розробки наступного довгострокового бюджету. Паралельно необхідно буде розглянути, як можна вдосконалити інструменти підготовки до вступу, щоб краще підготуватися до вступу та переходу до участі у фондах ЄС;

– управління передбачає вирішення питань щодо інституційних реформ. Передбачається, що перехід від одностайності до процедури кваліфікованої більшості в Раді ЄС за ключовими напрямками може бути здійснений без внесення змін до установчих договорів. Особливу увагу передбачається приділити питанням правозастосування, які мають вирішальне значення для збереження цілісності та функціонування Європейського Союзу та його єдиного ринку [41].

Слід зазначити, що власне питання розширення не отримали деталізованого викладення. Очікується, що справжні дебати щодо реформування і розширення ЄС розпочнуться після виборів до Європейського парламенту у 2024 р., а поки що окремі експерти висловлюють припущення, що замість нинішнього підходу "все або нічого" Брюссель може запропонувати механізм поступового вступу України, Молдови та Західних Балкан до ЄС [42].

Попри оптимістичні заяви політичного керівництва держави стосовно перспектив набуття членства¹⁶, сценарій прискореного вступу Укра-

¹⁶ Прем'єр-міністр України Д. Шмигаль у січні 2023 р. в інтерв'ю газети "Politico" заявив: "Ми маємо дуже амбітний план щодо вступу до Європейського Союзу протягом наступних двох років" [43].

їни до ЄС сьогодні виглядає проблематичним¹⁷. К. Бастасіна зазначає, що процес вступу України до ЄС матиме величезні політичні, фінансові та інституційні наслідки, які сьогодні важко повністю оцінити – особливо тому, що цей крок, ймовірно, відкриє нову хвилю розширення, яка негайно вплине на зобов'язання держав-членів ЄС і на стан згуртованості Союзу [44].

Інтеграція України вимагатиме від об'єднаної Європи, по-перше, внесення змін, пов'язаних з представництвом держав-членів в інститутах ЄС та іншими внутрішніми реформами ЄС (наприклад, відмова від вимоги одностайності під час голосування, реформування європейської сільськогосподарської політики¹⁸ та ін.), по-друге, удосконалення механізму прийняття рішень кваліфікованою більшістю (Київ, у разі набуття членства в ЄС, матиме значний вплив у Європейському парламенті та Раді ЄС, а тому багато хто в ЄС побоюється альянсу між Україною та Польщею або навіть альянсу усіх чи більшості східноєвропейських держав, що може призвести до використання ними інституту блокуючої меншості), по-третє, нова хвиля розширення, особливо у випадку з Україною, потребуватиме великих власних фінансових ресурсів ЄС¹⁹), що торкнеться питань доходів і витрат, а також оподаткування.

¹⁷ Президент Франції Е. Макрон заявив про необхідність вирішення багатьох проблем як країн-кандидатів, так і самого ЄС до 2030 р. Президент Європейської ради Ш. Мішель також запропонував, щоб ЄС був готовий до розширення до 2030 р., але проблема в тому, що всередині ЄС щодо цієї дати немає консенсусу. Слід також підкреслити, що всередині Союзу немає єдності у визначенні послідовності дій "проведення внутрішніх реформ в ЄС ↔ розширення Союзу": в той час як Німеччина і Франція прагнуть, щоб держави-члени ЄС провели реформи до або під час розширення, країни Північної Європи і Балтії хочуть, щоб Україна та інші країни спочатку приєдналися, а потім ЄС взявся до реформ [45].

¹⁸ У разі вступу до ЄС Україна стане найбільшим бенефіціаром сільськогосподарських субсидій ЄС, якщо застосовуватимуться нинішні правила, а отже це зашкодить інтересам багатьох нинішніх держав-членів. Тому переговори про інтеграцію величезного сільськогосподарського сектору України будуть складними [46].

¹⁹ Україна у разі вступу до ЄС матиме один із найнижчих ВВП, що створить величезне навантаження на політику згуртування блоку; згідно з внутрішньою запискою Ради ЄС восени 2023 р. інтеграція України до ЄС може означати близько 186 мільярдів євро коштів ЄС, які надходять до країни протягом семи років. Отже, вступ до ЄС України означатиме, що всім нинішнім країнам ЄС "доведеться платити більше та отримувати менше" [47].

Висновки

1. Членство в Європейському Союзі приносить взаємну вигоду як для інтеграційного об'єднання, так і для країн, які до нього приєднуються. Тісна співпраця Європейської комісії з країнами-кандидатами є гарантією того, що коли прийде час вони будуть належним чином підготовлені для виконання своїх майбутніх обов'язків, щоб скористатися перевагами членства в ЄС.

Розвиток інтеграційного процесу (розширення і поглиблення інтеграції) потребує вдосконалення політики вступу до ЄС, тобто доповнення базових критеріїв (політичного і географічного) додатковими критеріями, пов'язаними з особливостями певних категорій країн-кандидатів. Перспектива вступу до ЄС колишніх постсоціалістичних країн з регіонів Балтії, Східної та Південної Європи обумовило запровадження спеціальних/додаткових вимог стосовно набуття членства (Копенгагенські та Мадридські критерії), які є універсальними і не залежать від того, яка країна буде вступати до ЄС.

2. Разом із тим, рішення про те, чи відповідає країна-кандидат критеріям членства в ЄС, носить політичний характер, а тому ці критерії мо-

жуть виявитися певною мірою далекими від повної об'єктивності під час свого застосування, що наочно доводить позиція Європейського Союзу приводу членства в об'єднанні Республіки Кіпр, або ж набуття членства такими країнами, як Греція, Португалія, які на момент приєднання до Співтовариство не могли похизуватися високими показниками економічного розвитку.

Перспектива вступу в ЄС України та низки інших країн стала приводом для Європейської комісії вдатися до доповнення критеріїв членства новими вимогами, які мають бути конкретизовані після виборів до Європейського парламенту в 2024 р.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи сектору порівняльного правознавства Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Чевичалова Ж. В. Британська сецесія: черговий крок у непростих стосунках ЄС і Великої Британії. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 24 трав. 2016 р.). Харків, 2016. С. 86–90.
- Яковюк І. В. Brexit: причини і наслідки британського референдуму. *Європейська інтеграція в контексті сучасної геополітики*: зб. наук. ст. за матеріалами наук. конф. (м. Харків, 24 трав. 2016 р.). Харків, 2016. С. 25–29.
- Sjursen, H. (2002). Why expand?: The question of legitimacy and justification in the EU's enlargement policy. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(3), 491–513.
- Breuss, F. (2002). Benefits and dangers of EU enlargement. *Empirica*, (29), 245–274.
- Emmert, F., & Petrovic, S. (2013). The past, present, and future of EU enlargement. *Fordham Int'l LJ*, 37, 1349.
- Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2004). Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe. *Journal of European public policy*, 11(4), 661–679.
- Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (Eds.). (2005). *The Europeanization of central and eastern Europe*. Cornell university press.
- Завадський В. М. (2009). Виконання країнами Балтії критеріїв членства у ЄС – досвід для України. *Наука. Релігія. Суспільство*. № 1. С. 14–18.
- Копійка В. В. Теоретичний та практичний виміри розширення Європейського Союзу: дис. ... докт. політ. наук: 23.00.04. Київ, 2004. 479 с.
- Мазур В. І., Бондар С. М. Вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси. *Міжнародний науковий журнал*. 2016. № 6 (3). С. 108–111.
- Рябінін Є. Етапи розширення ЄС: ретроспективний аналіз. *Зовнішні справи*. 2013. № 7. С. 12–15.
- Яковюк І. В. Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції. *Вісник Академії правових наук України*. 2003. № 4. С. 82–92.
- Ломака В. С. Еволюція системи цінностей як фактор розвитку європейської правової культури і інтеграційного процесу. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 8. С. 488–492. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/114>
- Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text

15. Presidency Conclusions. Copenhagen European Council – 21–22 June 1993. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf
16. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council "A new EU Framework to strengthen the Rule of Law" /COM/2014/0158 final/. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158>
17. Janse, R. (2019). Is the European Commission a credible guardian of the values? A revisionist account of the Copenhagen political criteria during the Big Bang enlargement. *International Journal of Constitutional Law*, 17(1), 43–65. <https://doi.org/10.1093/icon/moz009>
18. Kakhnova, M. (2020). Formal and informal ('latent') criteria for EU membership: analytical review. *International Scientific Journal "Internauka"*. Vol. 1, No. 96. P. 77–82.
19. 5-An extract of the presidency conclusions: Madrid European Council, 15 and 16 December 1995. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/mad_en.htm
20. Polish court says European rights pact clashes with law. <https://www.dw.com/en/poland-court-says-european-rights-pact-incompatible-with-constitution/a-59926152>
21. Madrid European Council 15 and 16 December 1995, Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm
22. Cremona, M. (editor). *The enlargement of the European Union*. Oxford: Oxford University Press, 2003, Collected Courses of the Academy of European Law; XII/1 Collected Courses of the Academy of European Law. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/3424>
23. Keine Alternative zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa. *Neue Zürcher Zeitung*. 20.11.2008. https://www.nzz.ch/wir_haben_keine_alternative_zur_bildung_der_vereinigten_staaten_von_europa-id.528107
24. Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз: монографія. Харків: Право, 2013. 760 с.
25. Zadesenets, O. (2023). *Kremlin Voice In Europe: Hungary And the European Union At the Crossroads*. <http://www.hscentre.org/europe/kremlin-voice-europe-hungary-european-union-crossroads/>
26. Bodnar, A. (2018). Protection of Human Rights after the Constitutional Crisis in Poland. *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, (66), 639–662.
27. European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2017/2131(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html
28. European Parliament resolution of 15 September 2022 on the proposal for a Council decision determining, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2018/0902R(NLE)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0324_EN.html
29. EU budget: Commission proposes measures to the Council under the conditionality regulation. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5623
30. Riegert, B. (2023). Rule of law: EU reprimands Poland and Hungary. <https://www.dw.com/en/rule-of-law-eu-reprimands-poland-and-hungary/a-66165982>
31. Allenbach-Ammann, J. (2022). EU Commission proposes to cut €7.5 billion funding to Hungary. <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-proposes-to-cut-e7-5-billion-funding-to-hungary/>
32. Hungary's commitments to the EU on cutting corruption risks. <https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-commitments-eu-cutting-corruption-risks-2022-09-26/>
33. Poland is world's "most autocratizing country", finds democracy index, Mar 11, 2021. <https://notesfrompoland.com/2021/03/11/poland-is-worlds-most-autocratizing-country-finds-democracy-index/>
34. Poland – 2023 general election. <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/>
35. Vassiliou, G. (2004). *Cyprus Accession to the EU and the Solution of the Cyprus Problem*. <https://www.interactioncouncil.org/publications/cyprus-accession-eu-and-solution-cyprus-problem>
36. European Political Community: Press remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell upon arrival at the meeting. https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-political-community-press-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-upon_en
37. Соціологічне опитування показало, що українці демонструють прагматизм, вимогливість і повну нетерпимість до корупції. <https://rubryka.com/2023/12/08/pragmatyzm-vymoglyvist-i-povnu-neterpymist-do-koruptsiyi/>

38. Straw, J. (2023). We should never have let Cyprus join the EU. <https://www.politico.eu/article/cyprus-eu-vladimir-putin-russia/>
39. Право Європейського Союзу: основи теорії: підручник / [Т. М. Анакіна, Т. В. Комарова, О. Я. Трагнюк, І. В. Яковюк та ін.] ; за заг. ред. І. В. Яковюка. Харків: Право, 2021. 360 с.
40. Яковюк І. В., Білоусов Є. М. Національна безпека України в умовах нових викликів європейській та євроатлантичній солідарності: монографія. Харків: ФО-П Рубан В.В., 2022. 148 с.
41. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council on pre-enlargement reforms and policy reviews. Brussels, 20.3.2024 COM(2024) 146 final. https://commission.europa.eu/document/download/926b3cb2-f027-40b6-ac7b-2c198a164c94_en?filename=COM_2024_146_1_EN.pdf
42. Vela, J. H. (2024). Easing Ukraine into the EU. <https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/easing-ukraine-into-the-eu/>
43. Ukraine makes clear it won't accept second-class EU membership. <https://www.politico.eu/article/ukraine-wont-accept-second-class-eu-membership-pm-denys-shmyhal/>
44. Bastasin, K. (2023). Want Ukraine in the EU? You'll have to reform the EU, too. <https://www.brookings.edu/articles/want-ukraine-in-the-eu-youll-have-to-reform-the-eu-too/>
45. Backlash grows against Ukraine's EU accession. <https://www.politico.eu/article/in-granada-backlash-grows-against-ukraines-eu-accession/>
46. EU discord over Ukraine free trade spells trouble для Kyiv's accession hopes. <https://www.politico.eu/article/eu-discord-ukraine-free-trade-spells-trouble-kyiv-accession-hope/>
47. Ukraine prepares to join the EU club – but Brussels doesn't want to talk about it. <https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-leyen-volodymyr-zelenskyy/>

REFERENCES

1. Chevychalova, Zh. V. (2016). Brytanska setsesiia: chervoyi krok u neprostrykh stosunkakh YeS i Velykoi Brytanii [British secession: another step in difficult relations between the EU and Great Britain]. In: *Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf. (m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r.). Kharkiv (s. 86–90) (in Ukr.).
2. Iakoviuk, I. V. (2016). Brexit: prychny i naslidky brytanskoho referendumu [Brexit: causes and consequences of the British referendum]. *Yevropeiska intehratsiia v konteksti suchasnoi heopolityky*: zb. nauk. st. za materialamy nauk. konf. (m. Kharkiv, 24 trav. 2016 r.). Kharkiv (s. 25–29) (in Ukr.).
3. Sjursen, H. (2002). Why expand?: The question of legitimacy and justification in the EU's enlargement policy. *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 40(3), 491–513.
4. Breuss, F. (2002). Benefits and dangers of EU enlargement. *Empirica*, (29), 245–274.
5. Emmert, F., & Petrovic, S. (2013). The past, present, and future of EU enlargement. *Fordham Int'l LJ*, 37, 1349.
6. Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (2004). Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe. *Journal of European public policy*, 11(4), 661–679.
7. Schimmelfennig, F., & Sedelmeier, U. (Eds.). (2005). *The Europeanization of central and eastern Europe*. Cornell university press.
8. Zavadskyi, V. M. (2009). Vykonnannya krainamy Baltii kryteriiv chlenstva u YeS-dosvid dlia Ukrainy [Fulfillment of the EU membership criteria by the Baltic states is an experience for Ukraine]. *Nauka. Relihiia. Suspilstvo*, (1), 14–18 (in Ukr.).
9. Kopiika, V. V. (2004). *Teoretychnyi ta praktychnyi vymiry rozshyrennia Yevropeiskoho Soiuzu* [Theoretical and practical dimensions of the enlargement of the European Union]. Doctor's thesis (23.00.04). Kyiv (in Ukr.).
10. Mazur, V. I., & Bondar, S. M. (2016). Vplyv rozshyrennia YeS na yevrointehratsiini protsesy [The impact of EU enlargement on European integration processes]. *Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal*, 6(3), 108–111 (in Ukr.).
11. Riabinin, Ye. (2013). Etapy rozshyrennia YeS: retrospektyvnyi analiz [Stages of EU enlargement: a retrospective analysis]. *Zovnishni spravy*, (7), 12–15 (in Ukr.).
12. Iakoviuk, I. V. (2003). Istorychni peredumovy i osnovni etapy yevropeiskoi intehratsii [Historical prerequisites and main stages of European integration]. *Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy*, (4), 82–92 (in Ukr.).
13. Lomaka, V. S. (2023). Evoliutsiia systemy tsinnosti yak faktor rozvytku yevropeiskoi pravovoi kultury i intehratsiinoho protsesu [The evolution of the value system as a factor in the development of European legal culture and the integration process]. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*, (8), 488–492. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-8/114> (in Ukr.).
14. Konsolidovani versii Dohovoru pro Yevropeyskyi Soiuz ta Dohovoru pro funktsionuvannya Yevropeiskoho Soiuzu [Consolidated versions of the Treaty on the European Union and the Treaty on the Functioning

- of the European Union]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06#Text (in Ukr.).
15. Presidency Conclusions. Copenhagen European Council – 21–22 June 1993. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/pdf/cop_en.pdf
 16. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council «A new EU Framework to strengthen the Rule of Law» /COM/2014/0158 final/. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52014DC0158>
 17. Janse, R. (2019). Is the European Commission a credible guardian of the values? A revisionist account of the Copenhagen political criteria during the Big Bang enlargement. *International Journal of Constitutional Law*, 17(1), 43–65. <https://doi.org/10.1093/icon/moz009>
 18. Kakhnova, M. (2020). Formal and informal ('latent') criteria for EU membership: analytical review. *International Scientific Journal "Internauka"*, 1(96), 77–82.
 19. 5-An extract of the presidency conclusions: Madrid European Council, 15 and 16 December 1995. https://www.europarl.europa.eu/enlargement/ec/mad_en.htm
 20. Polish court says European rights pact clashes with law. <https://www.dw.com/en/poland-court-says-european-rights-pact-incompatible-with-constitution/a-59926152>
 21. Madrid European Council 15 and 16 December 1995, Presidency Conclusions. https://www.europarl.europa.eu/summits/mad1_en.htm
 22. Cremona, M. (Ed.). (2003). The enlargement of the European Union. Oxford: Oxford University Press, Collected Courses of the Academy of European Law; XII/1 Collected Courses of the Academy of European Law. <https://cadmus.eui.eu/handle/1814/3424>
 23. Keine Alternative zur Bildung der Vereinigten Staaten von Europa. Neue Zürcher Zeitung. 20.11.2008. https://www.nzz.ch/wir_haben_keine_alternative_zur_bildung_der_vereinigten_staaten_von_europa-id.528107
 24. Iakoviuk, I. V. (2013). *Pravovi osnovy intehratsii do YeS: zahalnoteoretychnyi analiz* [Legal foundations of EU integration: a general theoretical analysis]. Monohrafiia. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
 25. Zadesenets, O. (2023). Kremlin Voice In Europe: Hungary And the European Union At the Crossroads. <http://www.hscentre.org/europe/kremlin-voice-europe-hungary-european-union-crossroads/>
 26. Bodnar, A. (2018). Protection of Human Rights after the Constitutional Crisis in Poland. *Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart*, (66), 639–662.
 27. European Parliament resolution of 12 September 2018 on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2017/2131(INL)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html
 28. European Parliament resolution of 15 September 2022 on the proposal for a Council decision determining, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded (2018/0902R(NLE)). https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0324_EN.html
 29. EU budget: Commission proposes measures to the Council under the conditionality regulation. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_5623
 30. Riegert, B. (2023). Rule of law: EU reprimands Poland and Hungary. <https://www.dw.com/en/rule-of-law-eu-reprimands-poland-and-hungary/a-66165982>
 31. Allenbach-Ammann, J. (2022). EU Commission proposes to cut €7.5 billion funding to Hungary. <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-commission-proposes-to-cut-e7-5-billion-funding-to-hungary/>
 32. Hungary's commitments to the EU on cutting corruption risks. <https://www.reuters.com/world/europe/hungarys-commitments-eu-cutting-corruption-risks-2022-09-26/>
 33. Poland is world's "most autocratizing country", finds democracy index, Mar 11, 2021. <https://notesfrompoland.com/2021/03/11/poland-is-worlds-most-autocratizing-country-finds-democracy-index/>
 34. Poland – 2023 general election. <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/poland/>
 35. Vassiliou, G. (2004). Cyprus Accession to the EU and the Solution of the Cyprus Problem. <https://www.interactioncouncil.org/publications/cyprus-accession-eu-and-solution-cyprus-problem>
 36. European Political Community: Press remarks by the High Representative/Vice-President Josep Borrell upon arrival at the meeting. https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-political-community-press-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-upon_en
 37. Sotsiologichne opytuvannia pokazalo, shcho ukraintsi demonstroiut prahmatyzm, vymohlyvist i povnu neterpymist do koruptsii [A sociological survey showed that Ukrainians demonstrate pragmatism, demands and intolerance to corruption]

- mandingness and complete intolerance to corruption]. <https://rubryka.com/2023/12/08/pragmatyzm-vymoglyvist-i-povnu-neterpymist-do-koruptsiyi> (in Ukr.).
38. Straw, J. (2023). We should never have let Cyprus join the EU. <https://www.politico.eu/article/cyprus-eu-vladimir-putin-russia/>
39. Anakina, T. M., Komarova, T. V., Trahniuk, O. Ya., & Yakoviuk, I. V. et al.; Yakoviuk, I. V. (Red.). (2021). *Pravo Yevropeiskoho Soiuzu: osnovy teorii* [Law of the European Union: foundations of theory]. Pidruchnyk. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
40. Iakoviuk, I. V., & Bilousov, Ye. M. (2022). *Natsionalna bezpeka Ukrainy v umovakh novykh vyklykiv yevropeiskii ta yevroatlantychnii solidarnosti* [National security of Ukraine in the conditions of new challenges to the European and Euro-Atlantic solid]. Monohrafiia. Kharkiv: FO-P Ruban V.V. (in Ukr.).
41. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council and the Council on pre-enlargement reforms and policy reviews. Brussels, 20.3.2024 COM(2024) 146 final. https://commission.europa.eu/document/download/926b3cb2-f027-40b6-ac7b-2c198a164c94_en?filename=COM_2024_146_1_EN.pdf
42. Vela, J. H. (2024). Easing Ukraine into the EU. <https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/easing-ukraine-into-the-eu/>
43. Ukraine makes clear it won't accept second-class EU membership. <https://www.politico.eu/article/ukraine-wont-accept-second-class-eu-membership-pm-denys-shmyhal/>
44. Bastasin, K. (2023). Want Ukraine in the EU? You'll have to reform the EU, too. <https://www.brookings.edu/articles/want-ukraine-in-the-eu-youll-have-to-reform-the-eu-too/>
45. Backlash grows against Ukraine's EU accession. <https://www.politico.eu/article/in-granada-backlash-grows-against-ukraines-eu-accession/>
46. EU discord over Ukraine free trade spells trouble для Kyiv's accession hopes. <https://www.politico.eu/article/eu-discord-ukraine-free-trade-spells-trouble-kyiv-accession-hope/>
47. Ukraine prepares to join the EU club – but Brussels doesn't want to talk about it. <https://www.politico.eu/article/ukraine-eu-farm-protests-ursula-von-der-leyen-volodymyr-zelenskyy/>

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:
 Форум права: 79 pp. 56–69 (2).

Related identifiers:
 10.5281/zenodo.10933558

http://forumprava.pp.ua/files/056-069-2024-2-FP-Yakoviuk,Tragniuk,Timonik_7.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2024_2_7.pdf

License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Received: 17.04.2024
Accepted: 18.05.2024
Published: 23.05.2024
Available online: 23.05.2024

Cite as:

Яковюк, І. В., Трагнюк, О. Я., Тимоник, Є. А. (2024). Правові засади політики розширення Європейського Союзу на схід: основа для європеїзації країн-кандидатів. *Форум Права*, 79(2), 56–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>

Yakoviuk, I. V., Tragniuk, O. Y., & Timonik, E. A. (2024). Pravovi zasady polityky rozshyrennya Yevropeyskoho Soyuzu na skhid: osnova dlya yevropeyizatsiyi krayin-kandydativ [Legal Basis of the EU's Eastward Enlargement Policy: A Basis for the Europeanization of the Candidate Countries]. *Forum Prava*, 79(2), 56–69. <http://doi.org/10.5281/zenodo.10933558>